

Pulsatilla nigricans 200 CH y Calcarea carbonica 30 CH como promotores del crecimiento en cerdos

M.C. Ramón J. López López
Dr. Orestes Oviedo Viciado

El objetivo del presente trabajo es evaluar de forma experimental la actividad de los medicamentos homeopáticos *Pulsatilla nigricans* 200 C y *Calcarea carbonica* 30 C como estimulantes del crecimiento en cerdos. Se lleva a cabo el experimento en una unidad porcina de la provincia de Matanzas donde se seleccionaron 60 cerdos con seis meses de edad y pesos que oscilaban los 5 kg promedio. Se dividieron en dos grupos: uno recibe tratamiento y el grupo testigo que no recibe tratamiento. Ambos se homogenizaron recibiendo la misma alimentación y cuidados. La duración del experimento fue de 56 días y para evaluar los resultados se realizó un diseño de clasificación por grupos, analizando las medias obtenidas en ambos grupos a través del método Statgrafics. El incremento de peso corporal tuvo diferencias significativas $p < 0.05$ para el grupo tratado respecto al control. Se concluye que los medicamentos homeopáticos fueron efectivos constituyendo un beneficio social y económico.

Introducción

La crianza de cerdos jóvenes es de vital importancia ya que en este período de la vida se decide la producción porcina, por lo que la alimenta-

ción de los animales en crecimiento debe ser cuidadosa, la dieta requiere de nutrientes, con una digestibilidad superior.¹

Los factores que determinan el aumento de tamaño corporal del cerdo son muchos, el más importante es sin duda la alimentación en las primeras etapas de la vida. En la actualidad los antibióticos y estimulantes del crecimiento se añaden casi por rutina a la dieta de los lechones lo cual implica un riesgo para la salud humana por la resistencia bacteriana que puede producirse, acumulación de hormonas, etc.² Siendo precisamente aquí donde el empleo de medicamentos homeopáticos se presenta para la explotación porcina como un elemento de vital importancia. Se han desarrollado una gran cantidad de sustancias que tienen capacidad ergotrópica y constituyen una valiosa ayuda por su bajo costo y ausencia de residuos tóxicos.³

Los fármacos homeopáticos son usados en medicina veterinaria desde 1830, constituyen una alternativa en la estimulación del crecimiento de todo tipo de animales y el objetivo del presente estudio experimental.⁴

Pulsatilla nigricans. Crece en Europa septentrional y central preparándose la tintura de la planta fresca. Obra fundamentalmente en las membranas mucosas siendo un gran policresto cuya acción sobre los órganos femeninos es excelente.^{5,6} En animales incrementa el consumo de alimentos y la ganancia de peso lo que sugiere que interviene de alguna forma como estímulo hormonal.⁴

Calcarea carbonica. Se obtiene a partir de la concha de las ostras, es el car-

bonato de calcio. Empleado en problemas de asimilación defectuosa de nutrientes en animales sometidos a producciones exageradas. Su acción alcanza todas las partes de la economía^{5,6,7} aumenta el deseo sexual interviene en la lactación deficiente pudiendo incidir en determinados estímulos hormonales.⁴

Las deficiencias nutricionales en cerdos varían desde moderadas sin otros síntomas que la disminución del crecimiento por mala utilización del alimento, hasta deficiencias marcadas con síntomas clínicos precisos.⁸ Las deficiencias nutricionales suelen ser complejas con baja proporción en el crecimiento, reducción del apetito, debilidad, cojeras, alteración del pelo y piel, etc.⁹ que están dadas por dietas con déficits proteicos o de carbohidratos, aminoácidos esenciales, minerales, problemas de manejo como son los descuidos en los volúmenes de agua, horarios de alimentación. Su tratamiento es difícil en cerdos debilitados y con retraso del crecimiento.

Materiales y método

Se evaluaron 60 cerdos mestizos pertenecientes a la unidad "Santa Rosa" del Municipio de Unión de Reyes, Provincia de Matanzas. De seis meses de edad y un marcado retardo del crecimiento con 5 kg de peso promedio. Para efectuar esta experiencia se utilizaron dos medicamentos homeopáticos *Calcarea carbonica* 30 C y *Pulsatilla nigricans* 200 C, administrados a 30 cerdos como grupo tratado y el resto como grupo testigo. Los fármacos se eligen con base en textos

homeopáticos^{4-6,10-12} suministrando el medicamento de la siguiente forma: *Pulsatilla*, 20 gotas por animal una vez por semana directamente en la boca del animal por un periodo de cuatro semanas; *Calcarea*, 20 gotas una vez al día por un periodo de cuatro semanas de forma alterna.

Semanalmente se pesan ambos grupos para medir los resultados del medicamento homeopático aplicado. Se evaluó el costo del tratamiento homeopático, los beneficios que se obtienen al suministrar estos medicamentos y las cuantiosas pérdidas que se producen por esta patología en las unidades porcinas.

Resultados y discusión

Pulsatilla y *Calcarea* resultaron eficaces en el retardo del crecimiento de los cerdos. Se observó un incremento de peso a partir del suministro de medicamentos, superior al de los animales no tratados (gráfica no. 1) lo cual coincide con un grupo de autores que refieren el uso de los medicamentos homeopáticos como promotores del crecimiento en las diferentes especies.¹³⁻¹⁵

Se observan diferencias significativas en cuanto al incremento de peso

del grupo tratado con relación al no tratado ($p < 0.05$) mejorando notablemente el estado físico y un consumo voluntario superior. No se tuvo en cuenta el sexo de los animales como reflejan algunos autores⁴ que señalan una interacción entre los machos y las hembras con *Pulsatilla* y *Calcarea* (se sugiere un estímulo hormonal dado a que en las producciones de animales se acostumbra dar hormonas como testosterona a las hembras y estrógenos a los machos para aumentar su desarrollo y *Pulsatilla* tiene la capacidad de iniciar el estro en animales y la *Calcarea* estimula la producción de testosterona.¹⁶

Tradicionalmente se emplean antibióticos y estimulantes hormonales¹⁷ con riesgo para la salud humana y animal por la resistencia bacteriana que pueden producir los antibióticos, sensibilizaciones anafilácticas, etc. La homeopatía implica un logro para la industria pecuaria por su bajo costo y ausencia de residuos tóxicos, siendo una opción ideal en la promoción del crecimiento para cualquier especie animal, solución a las pérdidas por la disminución de peso de los animales. Por su fácil administración se pueden utilizar de forma profiláctica y curativa (tablas 1 y 2).

Tabla 1. Análisis económico del tratamiento homeopático, en cerdos con retardo en el crecimiento.

Animales tratados	Costo del tratamiento por animal	Costo total
30	0.24 centavos	7.30 pesos

Tabla 2. Análisis económico de las pérdidas por no incremento de peso según precios del mercado en moneda nacional.

Animales en el experimento	Peso	Edad	Pérdidas económicas
60	5 kg	6 meses	\$46 000.00

Gráfica 1. Valores de incremento de peso (kg) en cerdos tratados con *Pulsatilla nigricans* y *Calcarea carbonica*.

Bibliografía

1. Anon. Curso posgrado de nutrición porcina. Notas de estudio no. 3. Instituto de Investigaciones Porcinas. MINAGRI. C. de La Habana, 1984.
2. Schwbe, C., *Veterinary Medicine and Human Health*, Williams and Wilkins. London, 1984.
3. Casim, L., "Effects of administering the homeopathic remedy *Caulophyllum* to sows in the last period of pregnancy". *Revista de Suinicultura*, 1991.
4. Guajardo, G. B., *Pulsatilla nigricans* 200 C y *Calcarea carbonica* 200 C como promotores del crecimiento en cerdos. Conferencia. C. de La Habana, 1998.
5. Dewey, W. A., *Materia Médica y Farmacia Homeopática*. B. Jain Publishers, New Delhi, India, 1990.
6. Boericke, W., *Materia Médica Homeopática*, B. Jain Publishers, New Delhi, India, 1990.
7. López, R. J., *Guía de Medicamentos Homeopáticos*, Instituto de Medicina Veterinaria, Matanzas, Cuba, 1999.
8. Anon. Curso posgrado de nutrición porcina. Instituto de Investigaciones Porcinas. La Habana, 1994.
9. Dune, W., *Enfermedades del cerdo*, Ed. Revolucionaria, La Habana, 1967.
10. Kent, J. T., *Repertory of the Homeopathic Materia Medica and Word Index*. B. Jain Publishers. New Delhi, India, 1996.
11. Briones, F., *Panoramix, Programa Homeopático*. Santiago de Chile, 1992.
12. Kent, J. T., *Lecciones de Materia Médica Homeopática*, B. Jain Publishers, Tomos 1 y 2, New Delhi, India, 1990.
13. Both, G., *Prophylaxis and therapy of anoestrus in pigs with homeopathic drugs*, Biol. tier. German, 1989.
14. Pecker, Jackeline, *Las Aves y la Homeopatía*, México, 1990.
15. Rosa Sánchez, Ma. del Carmen, *Utilización de la *Baryta carbonica* como anabólico en cerdos*. Trabajo de Diploma. C. de La Habana, 1997.
16. Sánchez, J., Atocha, J., *Investigaciones acerca del poder estrogénico de *Pulsatilla nigricans* en ratas Wistar*. Temas de Investigación de Homeopatía. Propulsora de Homeopatía Editores, México, 1991.
17. Flores, J. A., Agraz, A., *Ganado Porcino. Cría, Explotación, Enfermedades e Industrialización*, Limosa, México, 1983.
18. Rodríguez, R., Rosas Landa, V., *Estudio matemático sobre el no. de Avogadro y el medicamento homeopático*. La Homeopatía de México. México, 1991.